

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15062631>

**GLOBAL IQLIM O‘ZGARISHI JARAYONIDA ATROF-MUHITNI ASRASH,
MUHOFAZA QILISH VA BU ASOSIDA MAVJUD RESURSLARDA
TEJAMKOR TEXNOLOGIYALARNING QO‘LLANILISH AHAMIYATI**

Avliyoqulov Muxammad Mustafo

“Buxoro Davlat Texnika Universiteti” assistenti

E-mail: muxammadavliyoqulov01@mail.ru

Ibrayimova Bahor Iskandar qizi

Buxoro Davlat Texnika Universiteti Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi ta’lim
yo‘nalishi talabasi

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada global iqlim, atrof-muhit, qatlam osti suvlari, ekologiya, energetika sohasidagi istiqbolli yo‘llar hamda geotermal suvlar, uning ahamiyati, xususiyatlari va foydalanish sohalari kelajak energiyasi sifatida qaralishi hamda tuganmas energiya manbasi sifatida ishlatilish omillar keltirilgan.*

***Kalit so‘zlar:** iqlim, qatlam osti suvlari, geotermal suv, silitsiy, mineral modda, magniy, natriy, kalsiy, issiqlik, energiya, atrof-muhit, ekologiya, suyuqlik kimyosi.*

**IN THE PROCESS OF GLOBAL CLIMATE CHANGE, THE IMPORTANCE
OF PRESERVING AND PROTECTING THE ENVIRONMENT AND USING
COST-EFFECTIVE TECHNOLOGIES BASED ON AVAILABLE
RESOURCES INCREASES**

Avliyokulov M.M

Assistant of Bukhara State Technical University,

E-mail: muxammadavliyoqulov01@mail.ru

Ibrayimova Bahor Iskandar qizi

student of the Department of Ecology and Environmental Protection of Bukhara State
Technical University.

Abstract: *This article presents the factors of global climate, environment, groundwater, ecology, promising paths in the field of energy and geothermal waters, their significance, features and areas of use as the energy of the future and its use as an inexhaustible source of energy.*

Key words: *climate, groundwater, geothermal water, silicon, minerals, magnesium, sodium, calcium, heat, energy, environment, ecology, hydrochemistry.*

Kirish

Global iqlim o'zgarishi bugungi dunyoning eng dolzarb muammolaridan biri bo'lib, u butun ekotizimga va inson hayotiga jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda. Havo haroratining ko'tarilishi, qurg'oqchilik, muzliklarning erishi, dengiz sathining ko'tarilishi kabi hodisalar bu jarayonning real oqibatlaridir. Iqlim o'zgarishini jilovlash va atrof-muhitni himoya qilish bugungi kunda har bir inson va davlatning muhim vazifalaridan biriga aylangan. Shu bilan birga, bu jarayonlar atrof-muhitga jiddiy ta'sir ko'rsatib, insoniyat farovonligiga tahdid solmoqda. Ushbu muammoni hal qilish uchun atrof-muhitni muhofaza qilish strategiyalarini ishlab chiqish va resurs tejamkor texnologiyalarni joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada iqlim o'zgarishining asosiy sabablari, uning atrof-muhitga ta'siri hamda ushbu jarayonlarga qarshi samarali kurash usullari yoritiladi.

- Iqlim o'zgarishining dolzarbligi va ta'siri.
- Atrof-muhitning ifloslanishi va tabiiy resurslarning kamayishi.
- Ilg'or texnologiyalardan foydalanish zarurati.

Iqlim o'zgarishining asosiy sabablari

1. Issiqxona gazlarining ko'payishi – Atmosferaga karbonat angidrid (CO_2), metan (CH_4) va azot oksidlari (N_2O) kabi gazlarning ortiqcha chiqishi havo haroratining oshishiga sabab bo'ladi.
2. O'rmonlarning kesilishi – O'rmonlar karbonat angidridni o'zlashtirib, kislorod ishlab chiqaradi. Ammo o'rmonlar kesilganda bu jarayon izdan chiqadi va iqlim o'zgarishiga turtki bo'ladi.
3. Fosil yoqilg'ulardan foydalanish – Neft, gaz va ko'mir yoqilganda katta miqdorda issiqxona gazlari hosil bo'lib, global isish jarayonini tezlashtiradi.

4. Sanoat chiqindilari va transport vositalari – Zavod va avtomobillardan chiqayotgan zaharli gazlar atmosferaga katta zarar yetkazadi.

Iqlim o'zgarishining oqibatlari

- Iqlim o'zgarishining asosiy sabablari (inson faoliyati, CO₂ emissiyasi, sanoatlashtirish).
- Global isish, ekstremal ob-havo hodisalari, ekologik muammolar.
- Suv resurslari, o'rmonlar va biodiversitetga ta'sir.

Haroratning oshishi – Bu jarayon qurg'oqchilik va suv tanqisligini kuchaytiradi.

Muzliklarning erishi va dengiz sathining ko'tarilishi – Sohilbo'yi hududlar suv ostida qolish xavfi ostida bo'lishi.

Ob-havoning keskin o'zgarishi – Kuchli bo'ronlar, toshqinlar, issiq to'lqinlari ortib borish holatining yuzaga kelishi.

Ekotizim va hayvonot olamiga ta'siri – Ko'plab hayvon turlari yashash joylarining yo'qolib borayotganligi.

Atrof-muhitni asrash va muhofaza qilish choralari

Atrof-muhitni muhofaza qilish strategiyalari

- Xalqaro ekologik tashabbuslar va kelishuvlar (Parij kelishuvi, BMTning barqaror rivojlanish maqsadlari).
 - Ekologik qonunchilik va davlat siyosatlari.
 - Jamiyat va korxonalar darajasida atrof-muhitni muhofaza qilish choralari
1. **Yashil energiya manbalari:** Quyosh panellari, shamol elektr stansiyalari, gidroelektr va bioyoqilg'i texnologiyalari. Yashil energiyaga o'tish – Quyosh, shamol va gidroenergetik manbalaridan ko'proq foydalanish.
 2. O'rmonlarni tiklash va daraxt ekish – Bu karbonat angidrid miqdorini kamaytirishga yordam beradi.
 3. Chiqindilarni qayta ishlash – Plastik va boshqa chiqindilarni kamaytirish atrof-muhitni toza saqlaydi.
 4. Transport tizimini ekologik toza qilish – Elektr avtomobillar va jamoat transportidan ko'proq foydalanish.

5. **Suv va energiyani tejash texnologiyalari:** Aqlli irrigatsiya tizimlari, suvni qayta ishlash va energiya samarador qurilmalar. Suv va energiyani tejash – Suvni isrof qilmaslik va energiyani samarali ishlatish global isishning oldini oladi.

6. **Atrof-muhitga zarar yetkazmaydigan ishlab chiqarish:** Kam uglerodli texnologiyalar, chiqindisiz ishlab chiqarish tizimlari. Har bir insonning hissa qo‘shishi – Oddiy odamlar ham plastikdan voz kechish, energiyani tejash va tabiatni muhofaza qilish orqali global iqlim o‘zgarishiga qarshi kurashda ishtirok etishlari mumkin.

Xulosa

Havo tarkibida karbonat angidrid hajmining oshishi, chiqindi gazlarning me‘yoridan ortiq havoga chiqarib tashlanayotganligi oqibatida issiqxona effekti hosil bo‘lib, bugungi kunda jahon hamjamiyatini tashvishga solayotgan jiddiy ekologik muammo — global iqlim o‘zgarishi yuzaga keldi. Muayyan geografik hududning o‘ziga xos iqlimi, ijtimoiy-ekologik, etnografik xususiyatlari inson va tabiat o‘rtasidagi o‘zaro aloqa va munosabatlar xarakterini belgilab beradi. Ekologik xavf bugungi kunda tobora keng tus olib, yer yuzidagi barcha mamlakatlarni bu haqida chuqurroq o‘ylashga majbur etmoqda.

Global iqlim o‘zgarishi butun insoniyat oldidagi muhim muammo bo‘lib, unga qarshi kurashishda har bir davlat, tashkilot va inson o‘z hissasini qo‘shishi lozim. Atrof-muhitni himoya qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish kelajak avlodlar uchun toza va barqaror sayyorani saqlab qolishga yordam beradi. Bunig uchun esa mavjud tabiiy resurslardan cheklangan holda, samarali foydalanish hamda sohaga oid muammolarni ilmiy – nazariy asoslab, unga ilmiy aniq yechim berish ustuvor maqsad bo‘lishi kerak. Bugungi kunda ilmiy, kreativ g‘oyalar bilan ishlayotgan yosh mutaxassislar jamoasini ya‘ni yosh olimlar jamoasini shakllantirib muammolar yechimini topsak, ekologiya hamda atrof-muhit sohasidagi bilimlarda ham o‘zaro almashinuv yuzaga keladi. Bu esa chindan rivojlanishga qarab shahdam qo‘yilayotgan qadamlarimizdan yana biri bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Avliyokulov, M. M., & Eshmanov, K. N. (2024). DEVELOPMENT OF MEASURES TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF IRRIGATION TECHNOLOGY FOR GRAIN FIELDS ON FARMS IN THE BUKHARA REGION. *Educational Research in Universal Sciences*, 3(3), 236-240.
2. Avliyoqulov, M. M., G'aybulloyev, O. A., & Badalov, N. B. (2024). BUXORO TUMANI FERMER XO'JALIKLARIDA G'ALLA MAYDONLARINI YOMG'IRLATIB SUG'ORISH TEXNOLOGIYASINI SAMARADORLIGINI OSHIRISH CHORA-TADBIRLARINI ISHLAB CHIQISH. *GOLDEN BRAIN*, 2(1), 207-214.
3. Shokirova, M. B., Sharipova, Z. Z., & Azimova, G. Z. A. (2024). SCIENTIFIC JUSTIFICATION OF SOIL MECHANICAL COMPOSITION: UNRAVELING THE KEY INFLUENCING FACTORS. *Educational Research in Universal Sciences*, 3(2), 460-463.
4. Avliyoqulov M.M, Qodirov Z.Z "Dripp irrigation of garden". Xalqaro miqqiyosdagi ilmiy-amaliy konferensiya maqola 2023 y.
5. Avliyokulov Mukhammad Mustafu Khaidarova Fotima Tulkinovna "STATUS OF IRRIGATION WATER USED FOR AGRICULTURE AND ITS IMPACT ON ECOLOGY" "Ilm-fan muammolari tadqiqotchilar talqinida" mavzusidagi respublika ilmiy konferensiyasi 2025/2/10.
6. Nurov Kh.U., Avliyekulov M.M., Kavmiddinov Sh.F., Zhurayev Sh.B. ELECTRONIC FORM OF ENERGY PASSPORT OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISE. © Publishing House «Scientific survey», 2018.